

FORMATION OF A BUDGETING SYSTEM IN MULTI-INDUSTRIAL FARMS

Yuldasheva Umida Bakhrom kizi

Faculty of Economics, 2nd year, student of group 208 of the National Research
University TIAME

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259437>

Annotation. The article examines the formation of a budgeting system in diversified farms”, considers organizational and methodological aspects and the main directions for improving budgeting in diversified farms, the stages of forming a budgeting system and issues of improving methods for forming basic financial budgets.

Key words: econometrics, empirical analysis, insurance, internal audit, economics, methodology.

In particular, according to research, the purpose of budgeting is to rationally organize the distribution of resources across main areas and projects, as well as periods, ensure flexibility of financial resources and strict savings, conduct regular financial monitoring and adapt to changing market requirements.

As part of the implementation of the farm budgeting system, each farmer is tasked with determining the responsibilities, obligations and interests in ensuring the competitiveness of the farm. All this is carried out together with improved coordination, organization and control of the financial results of the farm, financial budgeting and the development of initiative and management. Situations such as bureaucratic red tape, excessive restrictions and lack of budget flexibility must be avoided. Bureaucratic red tape leads to increased labor and financial costs, especially on small farms and dekhkan farms.

The budgeting system must include management technologies. Therefore, it is necessary to take into account methodological, organizational and application of new information technologies for their implementation (Table 1).

The process of financial budgeting in large specialized and diversified farms requires a different, special approach than in small farms and dekhkan farms.

Diversified large farms have several on-farm divisions, industries (farm farming, livestock farming, etc.), produce a variety of products and purchase material assets, have a large number of employees and seasonal hired workers. In this regard, the formation of centers of financial responsibility, the distribution of obligations and the appointment of responsible persons, the construction of a document flow schedule (changes to budgets, etc.), the

organization of processes for preparing budgets, their formation, coordination, approval, control, development of regulatory documents and other organizational activities are considered the main aspects of financial budgeting in diversified farming.

Table 1. Standard model containing basic documents for financial budgeting of current activities

Budget of Income and Expenditures (BIB)	Cash Flow Budget (CFB)	Forecast balance (PB)
providing the farm with cash and a positive financial result (profit);	ensuring the absence of a budget deficit (feasibility of production programs);	ensuring a balance of assets and liabilities (assessing the feasibility of BDR and BDP);

Therefore, we recommend following the following guidelines as ways to improve the efficiency of farm budgeting:

since budgeting requirements are not as strict as accounting requirements, in some cases it is advisable to simplify the indicators of financial forecasts, procedures for multi-stage tax calculations and depreciation;

focusing the main attention, special consideration and control on the matter that really matters. To do this, it is necessary to highlight the important aspects of farming activities;

It's better to create budgets that can actually be implemented;

Budget development must be organized efficiently.

References:

1. Темирханова М.Ж., Муминов О.Г.У.. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета и отчетности в туристических компаниях в Республике Узбекистан. В сборнике: Совершенствование налоговой политики государства в условиях глобализирующейся экономики материалы Международной научной конференции. Редакционная коллегия: Е.Ю. Меркулова, Ю.Ю. Косенкова (ответственный редактор); Министерство образования и науки РФ, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 2014. С. 267-275.
2. Темирханова М.Ж., Бакирова М.Ш.К. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Научные исследования в социально-экономическом развитии общества. Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников. 2019. С. 443-447.

3. Темирханова М.Ж., Особенности совершенствования учетной политики в туристических компаниях и национальной экономике. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 2. С. 332-341.
4. Темирханова М.Ж., Акбаров Б. Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 267-273.
5. Езиев Г.Л., Темирханова М.Ж.. Развитие бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 224-231
6. Гойибназаров Ш.Г., Темирханова М.Д. Проблемы в совершенствовании и приближении к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения. 2019. С. 428-432.
7. Гайибназаров Ш.Г., Кабулов А.А., Темирханова М.Ж. Совершенствование методологии организации учета объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 406-411.
8. МЖ Темирханова. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Бюллетень науки и практики 4 (3), 217-223
9. Темирханова М.Ж. Проблемы в совершенствовании приближения к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. Калужский экономический вестник. 2018. № 4. С. 59-61.
10. Гайибназаров Ш.Г., Темирханова М.Ж. Теоретические основы учета и анализа объектов интеллектуальной собственности при переходе к инновационному развитию. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 9. С. 290-297.

